

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

SANOQ SISTEMALARIDA VAQT TUSHUNCHASI

t.f.n., dots. v.b. ¹Abdukarimov Abdumannop Abdurahimovich,

²Mamaraimov Abror Kamoliddin o‘g‘li

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

mamaroimovabror@gmail.com

Annotatsiya: tavsiya etilayotgan maqolada sonlarni bir sanoq sistemasidan boshqasiga o‘tkazish nostandart usullari musbat va manfiy butun sonlar misolida ko‘rsatilgan. Misollarni yechishda vaqt tushunchasi kiritilgan. Talabalarni sanoq sistemalar ustida amallar bajarishni o‘zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Sanoq sistemalari: o‘nlik, sakkizlik, o‘n oltilik, butun son, bir sanoq sistemasidan boshqasiga o‘tkazish, vaqt, qo‘shimcha ko‘d.

Kompyuterdan mukammal foydalanishni o‘rganishda sanoq sistemalarni bilish va ular ustida amallar bajarishni har bir talaba bilishi zaruriyatga aylanmoqda. Chunki, raqamli texnika asosan ikkilik sanoq sistema asosida ishlaydi va har qanday kompyuterga kiritilayotgan ma‘lumot avtomatik ravishda ikkilik kodlarga almashtiriladi. Ma‘lumki, ikkilik kodlar 0 va 1 raqamlar kombinatsiyalaridan iborat, shu sababli ulardan amalda foydalanish noqulaydir. Bu noqulaylik katta o‘nli sonlarni ikkilik sistemasidagi ifodada yaqqol bilinadi. Shuning uchun mutaxassis o‘ziga tushunarli bo‘lgan sakkizlik, o‘nlik, o‘n oltilik sanoq sistemalaridan foydalanib kerakli samaradorlikka erishadi. Sanoq sistemalari ustida kerakli amal bajarishda bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o‘tish usullarini bilish muhimdir. Standart usullar “Informatika” darsliklarida va boshqa ko‘plab adabiyotlarda keltirilgan[1,2]. Talaba uchun sanoq sistemalari va ular ustida amallarni bilishi bir tomondan zarurat bo‘lsa, ikkinchi tomondan uning dunyoqarashini kengayishiga, fikrlash doirasini o‘shishiga, kritik(imtihon, test va boshqa hayotiy) holatlarda tez va optimal qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishga juda katta yordam beradi. Bu borada darsliklarda keltirilgan standart qoidalarga asoslangan holda, avtorlar[3] tomonidan keltirilgan qator usullarni o‘rganib, o‘zlarining faoliyatiga tatbiq etishni bilish maqsadga muvofiqdir. Bu yo‘nalshda bir sanoq sistemasidan boshqasiga o‘tish eng ko‘p bajariladigan ishlardir. Bu borada bajariladigan ishlarni belgilangan vaqt ichida tez amalga oshirishga e‘tibor berish, talabalarning o‘zlashtirish samaradorligini oshirishiga erishishga olib keladi. Ushbu maqolada avtorlar tomonidan keltirilgan bir sanoq sistemasidan boshqasiga o‘tkazish qo‘shimcha usullar asosida, bajarilayotgan amalning bajarish vaqtini aniqlashga asosiy e‘tibor qaratildi. Chunki bu yo‘nalishda birorta tavsiyani

adabiyotlarda kuzatmadik.

Quyida keltirilgan usullarning har biri qancha vaqtda amalga oshirish mumkinligini bilish maqsadida 25 nafar talabalar jalb qilindi.

1. O'nlik D sonni ikkilik sistemaga o'tkazish umumiy qoidasiga asosan quyidagi amallarni ketma- ket bajaramiz:

$$D=154.$$

$$154/2=77, \text{ qoldiq}=B_0=0$$

$$77/2=38, \text{ qoldiq}=B_1=1$$

$$38/2=19, \text{ qoldiq}=B_2=0$$

$$19/2=9, \text{ qoldiq}=B_3=1$$

$$9/2=4, \text{ qoldiq}=B_4=1$$

$$4/2=2, \text{ qoldiq}=B_5=0$$

$$2/2=1, \text{ qoldiq}=B_6=0$$

$$1/2=0, \text{ qoldiq}=B_7=1.$$

$$\text{Demak, } 154_2=10011010_2$$

Natijaga $t=60$ sek vaqt sarflandi. Hosil bo'lgan natijani o'nlik sistemaga o'tkazib, to'g'riligini tekshiramiz:

$$10011010_2 = 1*2^7+0*2^6+0*2^5+1*2^4+1*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0 = 154_{10}$$

Natijaga erishish uchun 122 sek vaqt sarflandi. Bu vaqtni yanada kamaytirish uchun 2 ning darajalarini jadval ko'rinishida keltiramiz. Bu jadvalni hosil qilish va uni eslab qolish oson:

2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}	2^{11}	2^{12}	2^{13}	2^{14}	2^{15}
2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Shu jadval yordamida 10011010_2 sonni o'nlik tizimga o'tkazish uchun avvalgiga nisbatan kam vaqt sarflanishi tabiiy:

$$10011010_2 = 1*2^7+1*2^4+1*2^3+1*2^1 = 128+16+8+2=154_{10}$$

2. Ikkilik sanoq sistemasidagi sonni 8, 16lik sanoq sistemasiga o'tkazishda ham bu sistemadagi sonlarni jadval ko'rinishida keltirib olish katta qulaylik va amalga oshirish tezligini kamaytirishga olib keladi:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000	001	010	011	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Yuqorida keltirilgan jadvaldagi birinchi satrda o'nlik, ikkinchi satrda ikkilik, uchinchi satrda o'n oltilik raqamlarni ikkilik sistemadagi ifodasi, to'rtinchi satrda o'n oltilik sistemaga tegishli belgilar, beshinchi satrda esa sakkizlik sanoq tizimiga tegishli sonlar ifodalangan.

Quyida yuqorida ko'rilgan 154 sonini sakkizlik, o'n oltilik sanoq sistemasiga o'kazish uslubini ko'rib chiqamiz: $D=154_{10} = Q_2 = Q_8 = Q_{16}$;

1. $D=154=Q_2$; O'nlik sanoq sistemasidan ikkilik sanoq sistemasiga o'tish qoidasini yuqorida ko'rib o'tdik. Demak, natijaga 60 sek. Oralig'ida erishdik.

2. $D=154=Q_8$. O'nlik sanoq sistemasidan sakkizlik sanoq sistemasiga o'tishda ham berilgan son va bo'linmalarni ketma-ket sakkizga bo'linma sakkizdan kam bo'lgunga qadar bo'lamiz va oxirgi qolgan sondan yuqoriga qarab qoldiqlarni yozib chiqamiz. 27 sek. ichida quyidagi natijaga erishamiz-232₈.

3. $D=154=Q_{16}$; Yuqorida ishlatgan umumiy qoidani qo'llaymiz:

$154:16=9$ qoldiq 10; Natija $9A_{16}$, Ya'ni $154=9A_{16}$. Natijaga 18 sek.da erishildi.

$D=154_{10} = Q_2 = Q_8 = Q_{16}$ amallar ketma-ketligini bajarish uchun ketgan umumiy vaqt: $60+27+18=105$ sek. vaqt sarflandi.

Agar, $D=154_{10} = Q_8 = Q_2 = Q_{16}$ tartibda amallar bajarilganda:

1. $Q_8 = Q_2 = 010011010_2$ jadvalni qo'llab 12 sek. davomida natijaga erishildi.

2. $Q_8 = Q_{16} = 001000110010_{16}$, jadvalni qo'llab 12 sek. davomida natijaga erishildi.

3. Demak, bu usul bilan natijaga erishish uchun sarflangan vaqt $60+12+12=84$ sek.

Jadvallardan, sakkizlik va o'n oltilik sanoq sistemalaridan oqilona foydalanish talabalarining sanoq sistemalarni o'zlashtirishiga o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir etishi

Manfiy butun sonlarni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazishda sonni qo'shimcha kodda[4] ifodalanishini hisobga olish kerak. Sonni qo'shimcha kodga almashtirish uchun son necha bayt(bir, ikki, to'rt)ga joylashtirish kerakligini bilish kerak. Qo'shimcha koddagi eng katta razryad ishora belgisi uchun ishlatiladi. Agar u yerda 0 bo'lsa musbat, 1 bo'lsa manfiydir. Manfiy sonni ikkilik qo'shimcha kodga o'tkazish uchun musbat sonni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazish kerak, keyin no'llarni birga va birlarni no'llarga almashtirish kerak. So'ngra natijaga bir raqami qo'shiladi. Masalan, -79 sonini ikkilik sistemaga o'tkazish bu son bir baytni egallashini aniqlaymiz: buning uchun 79 ni ikkilik sistemaga aylantiramiz: $79=1001111_2$. Chap tomondan bir baytgacha 0 bilan to'ldiramiz- 01001111. So'ngra 1 ni 0 ga, 0 ni 1 ga almashtiramiz- 10110000. Shu songa 1 ni qo'shamiz-10110001. Demak, $-79_{10}=10110001_2$.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Фомин С.В. Системы счисления, М.: Наука, 2010
Информатика. Базовый курс. / Под ред. С.В.Симоновича. - Спб., 2000 г.
2. Информатика. Компьютерная техника. Компьютерные технологии. / Пособие под ред. О.И.Пушкаря.- Издательский центр "Академия", Киев, - 2001 г.

3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/~:text->
4. <https://studfile.net/preview/5962051/page:8/->
5. Қаршиев А. МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ //Журнал математики и информатики. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. Каршиев А. А. ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДАРАЖАВИЙ ТУЗИЛМАСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
7. Каршиев А. А. ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДАРАЖАВИЙ ТУЗИЛМАСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
8. Қаршиев АА П. Ш. М. Глобаллашув жараёнида таълим сифатини таъминлаш ва унинг ўзига хос хусусиятлари //Интернаука»: научный журнал. – №. 44. – С. 126.
9. Karshiyev A. A., Mamatkulova U. E., Shobutayev Q. S. IMPLEMENTATION OF A QUALIMETRIC APPROACH IN MANAGING THE QUALITY OF EDUCATION OF STUDENTS OF A MODERN UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
10. Қаршиев, Аббор. "МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ." Журнал математики и информатики 1.1 (2020).
11. Фитратович, В., & обид ўғли Салимов, Ж. (2022, March). МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ПЛАСТЕ ПРИ ЕГО ЗАВОДНЕНИИ. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 4, pp. 520-525).
12. Бурнашев В., Холматов Ж. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ ПРИ ЕГО ЗАВОДНЕНИИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 137-154.
13. Тожиёв, М., Улуғмуродов, Ш., & Ширинбоев, Р. (2022). Tasvirlar sifatini yaxshilashning chiziqlik kontrast usuli. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari, 1(1), 215-217.
14. Yusupbekov N. et al. EXERGET ANALYSIS OF ENERGY TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS //InterConf. – 2021.